

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529153>

УДК 334.735

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АГРАРНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

А.В. Миненко,

к.э.н., доц.

М.В. Селиверстов,

ст.преп.,

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматривается система поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельской кооперации. Указана цель реализации проекта системы поддержки и ставятся задачи по её реализации. Большое значение в статье оказывается рассмотрению целевых показателей программы. В работе приводятся данные о индикаторах выполнения регионального проекта в Алтайском крае и говорится о их выполнении в полном объеме. Уделено внимание основным катализаторам выполнения индикаторов. Указана особая роль Алтайского края как одного из первых регионов России по созданию пилотной модели сельскохозяйственного производственного кооператива. В заключении говорится о увеличении количества грантополучателей и приведены промежуточные итоги реализации проекта.

Ключевые слова: система поддержки, агробизнес, малые формы собственности, кооперация, целевые показатели

CREATION OF A SYSTEM OF SUPPORT FOR FARMERS AND DEVELOPMENT OF RURAL COOPERATION IN THE TERRITORY OF AGRARIAN SPECIALIZATION

A.V. Minenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

M.V. Seliverstov,

Senior Teacher,

FGBOU VO Altai State Agrarian University,

Barnaul

Annotation: The article examines the support system for peasant farms and rural cooperation. The goal of the project implementation of the support system is indicated and the tasks for its implementation are set. Consideration of the target indicators of the program is of great importance in the article. The paper provides data on indicators of the implementation of a regional project in the Altai Territory and talks about their implementation in full. Attention is paid to the main catalysts for the implementation of indicators. The special role of the Altai Territory is indicated as one of the first regions of Russia to create a pilot model of an agricultural production co-operative. In the conclusion, it is said about the increase in the number of grantees and the intermediate results of the project implementation.

Keywords: support system, agribusiness, small forms of property, cooperation, target indicators

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4), который включен в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [1-2].

Целью реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов [3].

В рамках федерального проекта перед Алтайским краем поставлена задача – к 2024 году вовлечь в малое и среднее предпринимательство не менее 1661 субъекта, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. В целях достижения указанной перспективной задачи в крае разработан паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (утв. протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2) [4].

В 2019 году все целевые показатели регионального проекта Алтайского края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» достигнуты (табл. 1) [5].

Таблица 1 – Выполнение индикаторов регионального проекта в Алтайском крае, 2019 год

Наименование индикатора	План	Факт	Отклонение, %
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации», ед.	18	19	105,6
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ед.	19	19	100,0
Количество принятых в год предоставления государственной поддержки членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, ед.	265	265	100,0
Количество зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации работников, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в год получения грантов «Агростартап»,	34	36	105,9

Наименование индикатора	План	Факт	Отклонение, %
чел.			
Количество вовлеченных в МСП субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», чел.	318	320	100,6

Наибольшим катализатором выполнения индикаторов регионального проекта послужила государственная поддержка, которая в 2019 году осуществлялась по следующим направлениям [6]:

1) грантовая поддержка КФХ на создание и развитие хозяйств (грант «Агростартап»);

2) субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам – на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году и связанных:

– с приобретением имущества в целях его последующей передачи (реализации) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

– с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

– с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива.

В 2019 году общий объем средств государственной поддержки на реализацию регионального проекта составил 64,3 млн. рублей. Из них: 57,98 млн. рублей – направлено на предоставление грантов «Агростартап» (предоставлено 17 грантов); 6,36 млн. рублей – направлены сельскохозяйственным потребительским кооперативам (2 кооперативам).

В Алтайском крае, одном из первых среди регионов России, в рамках регионального проекта разработана и реализуется пилотная модель создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. В основе данной модели заложен принцип объединения глав КФХ, получивших грант «Агростартап» (часть средств гранта предусматривается направить в неделимый фонд кооператива) и занимающихся производством молока с последующей реализацией произведенной продукции в кооператив.

Кооператив, концентрируя у себя крупные объемы сырого молока, обеспечивает его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене, равной цене продукции крупных хозяйств. В 2019 году на основе данной модели на территориях сельских поселений Волчихинского и Немецкого национального районов организованы 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива [7].

В прошедшем году инвестиционные средства грантополучателей в сумме 57,6 млн. рублей направлены: 15,5 млн. рублей – на формирование неделимого фонда кооператива (материально-техническую базу кооперативов для сбора и переработки молока и мяса); 42,1 млн. рублей – на приобретение 492 голов КРС молочного направления продуктивности, 10 танков охладителей, 14 ед. молочного оборудования, 2 тракторов и 14 ед. навесного оборудования для сельскохозяйственной техники [4].

За 2019 год получателями гранта «Агростартап» произведено 141 тонн молока, 9 тонн скота и птицы на убой. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 2,3 млн. рублей, создано 36 новых постоянных рабочих мест.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организованными в рамках регионального проекта («Фортуна» Волчихинского района,

«Агростарт» Немецкого национального района), из части средств грантов «Агростартап» приобретено 2 трактора, 4 молоковоза, 13 ед. навесного и прицепного оборудования, 1 танк охладитель, 1 комбикормовый мини завод, 1 узи-сканер, 6 ед. молочного оборудования.

В 2019 году кооперативами, закуплено 170 тонн молока.

В рамках предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение имущества с целью оказания услуг членам сельскохозяйственным потребительским кооперативам государственная поддержка предоставлена двум кооперативам на общую сумму 2,57 млн. рублей (СПСК «Смоленский» Смоленского района – 714,1 тыс. рублей и СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Чарышского района – 1859,4 тыс. рублей) [5].

В рамках предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, государственная поддержка предоставлена СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Чарышского района в размере 3,79 млн. рублей.

Реализация регионального проекта Алтайского края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» способствовала увеличению объема государственной поддержки,

направленной малым формам хозяйствования на селе, и обеспечению дополнительного развития крестьянских фермерских хозяйств (рис. 1).

Рисунок 1 – Число грантополучателей малых форм хозяйствования на селе в Алтайском крае

В соответствии с заключенным соглашением с Минсельхозом России, итоговый показатель по вовлечению в малое и среднее предпринимательство в сфере сельского хозяйства в 2019 году составил 320 субъектов, при плановом индикаторе – 318 субъектов. Средства федерального и краевого бюджетов освоены в полном объеме.

Список литературы

[1] Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 7.5.2018 г., ст. 0001201805070038.

[2] Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.03.2021 № 10045-7 ГД // Собрание законодательства Российской Федерации от 2021 г. , N 13 , ст. 2185 (Часть I) лл.

[3] Романов М.Н. Использование инструментов российского срочного рынка для снижения ценовых рисков в АПК Алтайского края. / М.Н. Романов, А.В. Миненко. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. № 11(61). 91-96 с.

[4] Миненко А.В. Актуальность проведения анализа состояния инфраструктуры развития АПК сельского муниципального образования. / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. №5-3. 36-39 с.

[5] Bogoviz A.V. Economic analysis of effectiveness of the existing tools of state support for entrepreneurship in the aic in the digital economy. / A.V. Bogoviz, Y.A. Bugai, A.V. Minenko. // В сборнике: The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. Сер. "Lecture Notes in Networks and Systems" Cham, Switzerland, 2019. 789-794 с.

[6] Воробьева В.В. Перспективы развития потребительской кооперации в сельском хозяйстве региона. / В.В. Воробьева, С.П. Воробьев. // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. № 4. 47-53 с. DOI 10.14258/epb201999.

[7] Ахметов В.Я. Возрождение и устойчивое развитие потребительской кооперации как фактор развития депрессивных сельских территорий. / В.Я. Ахметов, Р.Ф. Гатауллин. // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. № 11. 87-93 с. DOI 10.32651/2011-87.

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2018 No. 204 On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024 // Official Internet portal of legal information (www.pravo.gov.ru) of 7.5.2018. , Art. 0001201805070038.

[2] Resolution of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation dated March 24, 2021 No. 10045-7 GD // Collected Legislation of the Russian Federation of 2021, No. 13, Art. 2185 (Part I) II.

[3] Romanov M.N. Using the instruments of the Russian derivatives market to reduce price risks in the agro-industrial complex of the Altai Territory. / M.N. Romanov, A.V. Minenko. // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2009. No. 11 (61). 91-96 p.

[4] Minenko A.V. The relevance of the analysis of the state of the infrastructure for the development of the agro-industrial complex of the rural municipality. / A.V. Minenko, M.V. Seliverstov. // Economics and business: theory and practice. – 2019. No. 5-3. 36-39 p.

[5] Bogoviz A.V. Economic analysis of the effectiveness of the existing tools of state support for entrepreneurship in the aic in the digital economy. / A.V. Bogoviz, Y.A. Bugai, A.V. Minenko. // In the collection: The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. Ser. "Lecture Notes in Networks and Systems" Cham, Switzerland, 2019. 789-794 pp.

[6] Vorobyova V.V. Prospects for the development of consumer cooperation in agriculture in the region. / V.V. Vorobyova, S.P. Vorobiev. // Economy. Profession. Business. – 2020. No. 4. 47-53 p. DOI 10.14258 / epb201999.

[7] Akhmetov V.Ya. Revival and sustainable development of consumer cooperation as a factor in the development of depressed rural areas. / V.Ya. Akhmetov, R.F. Gataullin. // Agricultural Economics of Russia. – 2020. No. 11. 87-93 p. DOI 10.32651 / 2011-87.

© А.В. Миненко, М.В. Селиверстов, 2021

Поступила в редакцию 11.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Миненко А.В., Селиверстов М.В. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории аграрной специализации // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 28-35. URL: <https://ip-journal.ru/>